

ОДИЙ СУВЛИ УСУЛДА СУВДА ЭРУВЧАН CdTe КВАНТ НУҚТАЛАРИ СИНТЕЗИ

¹Дадажоновна Г.А, ²Бахриддинова Л.А, ³Катгаев Н.Т, ⁴Акбаров Х.И

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860242>

Аннотация. Ушбу тадқиқот ишида сувли муҳитда тиогликол кислотаси билан стабилланган гидрофиль табиатли CdTe квант нуқталари синтез қилинган ҳамда унинг ўлчам хусусиятлари оптик ва электрон хоссалари тадқиқ этилган.

Калим сўзлар: квант нуқталари, ўлчам хоссаси, электрон тузилиши, таъқиқланган соҳа кенглигиб ярим ўтказгич, Кубелька-Мунк тенгламаси, Тауц эгриси.

Гидрофиль табиатли CdTe квант нуқталари синтез қилинган ва унинг ўлчам хусусиятлари ютилиш спектри ҳамда рентгенофазафий таҳлил усуллари ёрдамида тадқиқ қилинган.

Калим сўзлар: квант нуқталар, яримўтказгич, ютилиш спектри, Шеррер формуласи, рентгенофазавий таҳлил, ўлчам хоссаси, электрон тузилиши, таъқиқланган соҳа кенглигиб ярим ўтказгич, Кубелька-Мунк тенгламаси, Тауц эгриси.

Аннотация. В данной исследовательской работе водным методом синтезированы квантовые точки CdTe, стабилизированные тиогликолевой кислотой, и исследованы их оптические и электронные свойства.

Ключевые слова: квантовые точки, полупроводник, спектр поглощения, формула Шеррера, рентгенофазовый анализ, размерные свойства, электронная структура, запрещенная зона полупроводника, уравнение Кубелки-Мунка, кривая Таутса.

Abstract. In this research work, CdTe quantum dots stabilized by thioglycolic acid were synthesized by the aqueous method and their optical and electronic properties were investigated.

Keywords: quantum dots, semiconductor, absorption spectrum, Scherrer formula, X-ray phase analysis, dimensional properties, electronic structure, semiconductor band gap, Kubelka-Munk equation, Tautz curve.

Квант нуқталари (КН) ўлчами 2–10 нм бўлган яримўтказгичли нанокристаллар бўлиб, улар ноёб оптик, кимёвий ва физик хоссалари туфайли оптоэлектроника, электроника, фотоника, биология ва тиббиётда қўллаш учун истиқболли объект ҳисобланади. Кичик ўлчамлари туфайли бундай кристаллар "катта" ярим ўтказгич кристалларидан фарқ қиладиган хусусиятларга эга. Заряд ташувчилар ҳаракатининг фазовий чекланиши электрон сатҳларнинг дискретлиги квант ўлчам эффектига олиб келади, шунинг учун КНлар баъзан "сунъий атомлар" деб ҳам аталади.

Квант эффектнинг таъсири туфайли КНнинг оптик параметрлари (ютилиш ва люминесцент спектрлари) нанозаррачаларнинг ўлчамларига боғлиқ. Шунинг учун уларнинг ҳажмини ва кимёвий таркибини ўзгартириб, яқин ультрабинафшадан тортиб яқин инфрақизил диапазонгача бўлган кенг тўлқин узунлиқтаги эмиссия спектрларини олиш мумкин [1].

Мазкур тадқиқотда CdTe КНлари синтези сувли фазада инерт (аргон) муҳитда амалга оширилди. Жараён икки босқичда олиб борилди. Синтезнинг биринчи босқичида CdCl₂ 100 мл сувда эритилиб, эритмага тиогликол кислота (ТГА) қўшилди. Ҳосил бўлган эритманинг муҳити 1 N ли ишқор эритмаси орқали pH=10 га келтирилди. Синтезнинг иккинчи босқичида теллур кукуни NaBH₄ билан NaHTe гача қайтарилди ва биринчи

босқичдаги эритма устига қўшилди. Системанинг ҳароратини 100 °С гача кўтариб, маълум бир вақт оралиқларида намуналар олинди. Жараён сўнгида система спирт билан чўктирилди, сўнгра центрифугада 9 000 айланиш тезлигида фазаларга ажратилди. Тоза ҳолда ажратиб олинган КН намуналари хона ҳароратида 24 соат давомида қуритилди. КНлари синтез схемаси 1-расмда келтирилган [2].

1-расм. CdTe квант нуқталари синтез схемаси.

Синтез қилинган CdTe КН нинг ютилиш спектрлари 190-1100 нм тўлқин узунликлари оралиғидаги текширилди. CdTe КН ютилиш спектрларида кўринадиган нур соҳасида (~540 нм) яққол ютилиш чўққиси кузатилди [3].

Олинган CdTe КН нинг электрон тузилиши ва яримўтказгичлик хоссалари нурни диффузион қайтариш спектроскопияси усули ёрдамида тадқиқ этилди. CdTe КН нинг таъқиқланган соҳа кенглиги Кубелка-Мунк тенгламасини график усулда ифодалаш ва Тауц эгриси орқали топилди (2-расм) [4].

2-расм. CdTe-3 ва CdTe-7 нурни диффузион қайтариш спектрлари (а) ва Тауц эгриси (б)

Реакция вақти 3 соат (CdTe-3) ва 7 соат (CdTe-7) бўлганда $(F(R)hv)^{1/2}$ нинг hv га боғлиқлиги орқали аниқланган таъқиқланган соҳа кенгликлари мос равишда 1,85 эВ га ва 1,98 эВ га тенг эканлигини кўриш мумкин. Бу эса CdTe КН нинг ярим ўтказгич хоссага эга эканлигини тасдиқлайди. 1-жадвалда синтез қилинган CdTe-3 ва CdTe-7 нинг оптик ва электрон хоссалари синтез жараёни олиб борилган вақтга боғлиқлиги келтирилган.

1-жадвал

CdTe КН лари айрим хоссаларининг вақтга боғлиқлиги

№	Намуналар	t, мин.	λ, нм	E, eV
1.	CdTe-3	180	542	1,98

2.	CdTe-7	420	540	1,85
----	--------	-----	-----	------

Юқоридаги жадвалдан кўриш мумкинки, CdTe-3 ва CdTe-7 таъқиқланган соҳа кенгликлари синтез жараёни олиб борилган вақтга мос равишда камайиб борди. Бунда реакция вақти ортиб борган сари заррачалар ўлчамларининг ошиб бориши натижада 0D ўлчамли материалдан 3D ўлчамли материалга ўтиш, яъни дискрет спектрли нанозаррачалар сони камайиб, узлуксиз спектрли оддий CdTe га айланиш жараёни кузатилади.

CdTe КН нинг ўлчамларини оптик усул ёрдамида баҳолаш учун унинг 190-1100 нм тўлқин узунликлари оралиғидаги ютилиш спектри олинди. CdTe КН ютилиш спектрида кўринадиган нур соҳасида (532,2 нм) яққол ютилиш чўққиси кузатилади (3-расм).

3-расм. CdTe КН нинг ютилиш спектри

CdTe КН нинг ўлчамларини оптик усулда аниқлаш учун қуйидаги эмпирик формуладан фойдаланилди [5]:

$$D = (9.8127 \cdot 10^{-7}) \cdot \lambda^3 - (1.7147 \cdot 10^{-3}) \cdot \lambda^2 + (1.0064) \cdot \lambda - (194.84)$$

Бу ерда: D – заррача ўлчами (нм), λ - кенг тўлқин соҳасидаги ютилиш максимуми (нм). CdTe КН ўлчами қиймати асосида эса қуйидаги формула ёрдамида моляр экстинкция коэффициенти ҳисобланди:

$$\varepsilon = 10043 \cdot (D)^{2.12}$$

Бу ерда: ε – экстинкция коэффициенти ($M^{-1} \cdot cm^{-1}$), D – заррача ўлчами (нм). Ўз навбатида, тадқиқ этилаётган эритмадаги CdTe КН концентрацияси қуйидаги формула билан аниқланди:

$$C_M = \frac{A_{max\ abs}}{\varepsilon \cdot l}$$

Бу ерда: C_M – КН концентрацияси, моль/литр, $A_{max\ abs}$ – КН эритмасидаги кенг тўлқин соҳасидаги ютилиш максимумидаги оптик зичлик қиймати, ε – экстинкция коэффициенти ($M^{-1} \cdot cm^{-1}$), l – қатлам кенглиги, см.

Ҳисоблашлар натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

CdTe КН нинг ютилиш спектри асосида ҳисобланган параметрлари

C _M , моль/л	ε, M ⁻¹ ·cm ⁻¹	λ, нм	D, нм
5.12·10 ⁻³	104012	532.2	3.01

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриш мумкинки, синтез қилинган CdTe КН сувли эритмасининг ютилиш спектри асосида ҳисобланган ўлчами 3.01 нм га тенгдир, ϵ нинг юқори қиймат ($104012 \text{ M}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$) га эга эканлиги унинг юқори ютилиш қобилятидан далолат беради.

Оптик тадқиқот натижаларини мустаҳкамлаш натижасида CdTe КН нинг рентгенфазавий таҳлили (РФТ) ўтказилди. РФТ натижаларининг кўрсатишича, олинган CdTe КН наноўлчамли заррачаларга хос чўққиларнинг кенгайиш хусусиятига эга (4-расм). CdTe КН нинг рентгенограммасидаги $2\theta = 24.20^\circ$, 40.28° ва 46.93° га тенг бўлган чўққилар эса стандарт (JCPDS-150770) даги (111), (220) ва (311) текисликлар рефлексларига мос келади [6].

4-расм. CdTe квант нуқталари рентгенограммаси

Диффракция рефлексларига асосланиб, Шеррер формуласи ёрдамида аниқланган CdTe КН кристаллитларининг ўлчамлари 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Шеррер формуласи ёрдамида ҳисобланган CdTe КН заррачалари ўлчамлари

№	Пик 2θ (°)	d (Å)*	B (FWHM)	D, нм
1.	24,20	3,675	3,11	2,73
2.	40,28	2,237	3,59	2.46
3.	46,93	1,935	3,50	2,59

РФТ натижалари асосида Шеррер формуласи бўйича аниқланган кристаллитларнинг ўлчамлари ютилиш спектри асосида ҳисобланган қийматга жуда яқиндир.

REFERENCES

1. Федоров А.В., Баранов А.В. Оптика квантовых точек / Оптика наноструктур. Под ред. А.В. Федорова. – СПб: Недра, 2005. – С. 181–274.
2. Каттаев Н.Т., Акбаров Х.И., Мирсодиқова С.Т. Синтез и спектральные свойства CdTe квантовых точек // Kompozitsion materiallar. Ташкент – 2020. – С. 22-26.
3. Калбаев С.Е., Дадажонова Г.А., Каттаев Н.Т., Акбаров Х.И. Исследование спектральных свойств CdTe квантовых точек // ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлимининг ахборотномаси. Нукус - «Илим» - 2022. – № 3 (268). – С. 5-10.

4. Сидрасулиева Г.Б., Каттаев Н.Т., Акбаров Х.И. Синтез наноразмерного графитоподобного углерода нитрида g-O-C₃N_x // Universum: химия и биология. – Москва, 2021. – № 12 (90). – С. 84-88.
5. Huize Chen et. al. Cadmium Telluride Quantum Dots (CdTe-QDs) and Enhanced Ultraviolet-B (UV-B) Radiation Trigger Antioxidant Enzyme Metabolism and Programmed Cell Death in Wheat Seedlings // Chem. Mater. 2003, 15, 14, 2854 – 2860.
6. Yan Liang et. al. Synthesis and optimization of CdTe quantum dots with the help of erythorbic acid and ethanol // RSC Adv., 2014, 4, 48967 – 48972.